

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ERTAKLAR - TAFAKKUR MAHSULI

Halima Sunnatillayevna¹, Xo'jamqulova Dildora²

¹ Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchi Shukurova

² Jizzax davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakul'teti 3-bosqich talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan o'qish darslarida ertak o'qitish metodikasini o'tish bo'yicha sinfdan tashqari o'qish darslarini tashkil etish haqida metodik tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Yosh avlod, boshlang'ich, o'qituvchi, to'g'rilik, yolg'on, dars, ertak, go'zal, vatanparvarlik, tafakkur.

Ertak - vatanga muhabbatni tarbiyalashning eng qulay va narsaga almashtirib bo'lmaydigan janr manbai hisoblanadi.

Ertaklar - go'zal tuyg'ular, estetik tuyg'ularni rivojlantirishga to'liq yordam beradi. Bu tuyg'ular har bir insonning, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni yaxshi hislatlarini shakllantirishda juda muhim hisoblanadi. Agar bu tuyg'ularni kichik yoshdagi o'quvchilarda shakllantirsakkina ular yaxshilik va yomonlik haqidagi tasavvur va tushunchalarni shakllantiradi.

Ertaklarning vatanparvarlik haqidagi g'oyasi undagi mazmun zamirida bo'ladi.

Ertak - bolalar tafakkuri, oliyjanob his va intilishlar asosi.

Yosh avlodni dunyoning mazmuni, uning turfa voqea-hodisalari, insoniyat yaratgan va madaniyat va bilim boyligi bilan tanishtirish, Ona vatanga, millatiga, xalqiga sadoqatli, eng muhimi, odamlarga hurmat, samimiy munosabat va yuksak insoniy fazilatlar egasi bo'lish ruhida tarbiyalash, to'g'rilikka, halollikka undash boshlang'ich sinf o'qituvchisining zimmasiga tushadi.

Boshlang'ich sinflarda bolalarning ong va tushunchalari shakllanishida ertaklarning o'rni beqiyos.

Ayniqsa, o'qish darslarida, sinfdan tashqari o'qish darslarida bolalarni bilimi poydevori quriladi. Ana shu poydevor qanchalik mustahkam bo'lsa, bolalar yuqori sinflarga o'tganlarida fanlarni o'zlashtirishda qiynalmaydilar.

Sir emaski, keyingi yillarda yolg'on gapirmaydigan, to'g'riso'z, halol o'z mehnati bilan elda hurmat qozongan kishilar juda kamdan-kam hayotimizda uchraydi. Bunday hislatli shaxslarni kamayib ketishiga sabab, boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan halollik, mehnatsevarlik, to'g'rilik kabi ijobiy hislatlarni bolalar ongiga to'g'ri yetkaza olmayotganlarida deb hisoblayman.

Agar o'qituvchi o'z darslarida ushbu ma'naviy hislatlarni shakllantirishga oid bo'lgan tarbiyaviy odob durdonalari sarchashmalaridan bahramand etish hamda ularga amal qilish har bir o'qituvchining vazifasi hisoblanadi.

O'quvchilarni halollikka, to'g'rilikka va mehnatni sevishga undovchi quyidagi darsni havola etamiz.

To'g'rini de, to'g'rini kerak, to'g'ri tur,

To'g'ri eshit, to'g'ri gapir, to'g'ri yur. (Abdurahmon Jomiy)

To'g'rilik, halollik va poklik borasida o'zbek xalq ertaklaridan eng ibratlisi **"Egri bilan To'g'ri"**dir. Ertak qahramoni **To'g'riboy** mehnatkash, halol va pok odam, u ota - xazina, aka - uka - tayanch, do'st esa har ikkovidir deb hisoblovchi ajoyib bir inson.

Egriboy esa uning teskarisi. U o'taketgan darajada pastkash, do'stlik, hamkorlik, do'stga sadoqat, vafodorlik nima ekanligidan bexabar shaxs.

O'qituvchi darsdan tashqari mshg'ulotda bu ertakni bolalarga o'qib berishdan oldin to'g'rilik, halollik va poklik, do'stlik va do'stga sadoqat haqida, do'stlik sinovlarda chiniqishi to'g'risida **5 - 10 daqiqa** tushuncha bersa, o'quvchilarga bu sohaga ma'lum darajada qiziqish uyg'otadi, ularning fikrlarini qo'zg'aydi. Hayotda yolg'on gapirish, birovlarni aldash, o'g'irlik, do'stga sadoqatsizlik yomon oqibatlariga olib kelishi mumkinligini va buning yorqin namunasini **"Egri bilan To'g'ri"** ertagida ko'rishimiz mumkin, deb ertakni ifodali o'qisa, u birmuncha muvaffaqiyatga erishadi.

Ertak tinglanib bo'lindi, yosh kitobxon asar voqeasidan voqif bo'ldi. U hayajonda, butun vujudi bilan muallimning ko'ziga tikilib turibdi. O'qituvchi kichik-kichik savollar berib, asarning tarbiyaviy tomoniga o'quvchilarning fikrini tortadi:

➤ Bolalar To'g'riboy kim?

O'quvchilar bir ovozdand:

➤ Ko'ngli pok, halol, mehnatkash inson,- deb javob qaytaradilar.

O'qituvchi:

➤ To'g'riboy qanday maqsad bilan safarga chiqqan?

O'quvchilar:

➤ Mardikorchiilik qilish, ro'zg'orini mustahkamlash, baxtli hayot qurish uchun o'zga yurtga otlangan.

O'qituvchi:

➤ Bolalar, u yo'lga dastlab kimga duch kelib qoldi?

O'quvchilar:

➤ Egriboy degan odam bilan.

O'qituvchi:

- Egriboyning o'zi kim?

O'quvchilar:

- Egriboy do'stga sadoqatsiz, o'g'ri. Shuning uchun ham u yo'lda o'ziga hamroh bo'lgan To'g'riboyning otini olib qochib ketadi.
- To'g'riboy qanday qilib boyib, uyli-joyli bo'lib oldi?
- U otidan judo bo'lgach, kechasi o'rmon ichidagi tandirga kirib yotgan edi. U yer hayvonlar, yirtqichlar to'planadigan joy ekan.

Kechasi ularning suhbatini eshitib olib, aql, fahm-farosat bilan ish ko'rib, boy-badavlat bo'ladi murod-maqсадiga yetadi.

O'qituvchi:

- Bolalar, Egriboy ham uyli-joyli bo'ladimi?
- Yo'q, qo'li egri, g'irrom bo'lganligi uchun, To'g'riboyning otini o'g'irlab qochib ketganligi uchun jazosini tortadi. Hayvon -u yirtqichlar uni tandir ichidan topib, tilka - pora qilib tashlashadi.

Savol - javoblardan keyin mavzuni mustahkamlashga doir "**Kim to'g'ri-yu kim egri**" nomli didaktik o'yindan foydalaniladi.

Darsda "**Egri bilan To'g'ri**" multimediasini kompyuter yordamida ko'rsatiladi.

Dars yakunida ertakchi muallim:

- Mana ertakdan ko'rib o'tganimizdek, to'g'rilik, halol-poklik yaxshi fazilat ekan. To'g'riboy yaxshi odam bo'lganligi uchun boy-badavlat, baxtli bo'lib yashadi.

Egriboy bo'lsa, qing'ir ishi tufayli o'z maqsadiga yeta olmadi. Demak, har bir inson to'g'ri so'zli, odobli, o'qimishli, do'stga sadoqatli bo'lsagina, hayotda hech qachon yomonlik ko'rmaydi, -deb ertakka xulosa yasaydi.

Dars yakunida bolalarga muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim davomida o'quvchida nazariy tafakkur rivojlanadi, u yangi bilimlarga, ko'nikmalarga ega bo'ladi va o'zining keyingi ta'limi uchun zaruriy poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Q. va boshqalar. 2-sinfda o'qish darslari. Toshkent, o'qituvchi, 2009-yil.
2. Qosimova Q. Mamajonov S. va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent, Noshir nashriyoti, 2022-yil.